

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5959155>

Давлетова Шахноза Баходир кизи

*Ташкентский государственный университет экономики,
учета и аудита. 2 курс магистратура*

Аннотация: В данной статье дана информация об этапах формирования и организации учета добавочного капитала в акционерных обществах.

Ключевые слова: компания, капитал, акционерное общество, этапы, организация.

Очень легко создать индивидуальный бизнес или партнерскую фирму, поскольку существуют несколько правил для удовлетворения. Но для создания компании требуется множество формальностей. Для соблюдения ррегистрация компании обязательна до начала ее деятельности. Формирование компании, прямо с момента зарождения идеи создания компании проходит четыре различных этапа, например,

- Этап – I Продвижение
- Этап – II Регистрация
- Этап – III Привлечение капитала
- Этап – IV Начало бизнеса

Продвижение бизнеса просто относится ко всем тем действиям, которые необходимо предпринять. создать новое бизнес-подразделение для производства или распространения любого продукта или предоставления любое служение людям. Все начинается с зарождения идеи бизнеса или открытия возможности для ведения бизнеса, оценить его осуществимость, а затем принять необходимые меры для запустить бизнес-единицу. Это включает в себя установление того, все ли основные требования такие как земля, здание, сырье, машина, оборудование и т. д. доступны или нет. Если они доступны, их можно собрать, собрать необходимые средства и организовать бизнес подразделения, чтобы придать форму первоначальной идее создания бизнеса. Весь процесс называется «продвижение» бизнеса, а человек, который этим занимается, называется «промоутером».

Промоутер может быть определен как лицо или группа лиц, которые вынашивают идею создания нового бизнеса, оценивают его осуществимость и предпринимают необходимые шаги для согласования основных требований и

создания бизнес-единицы, например, компании, и ввода ее в эксплуатацию. Промоутер играет ключевую роль в продвижении компании. Он вынашивает идею коммерческого предприятия, анализирует его перспективы, разрабатывает примерную схему организации, собирает необходимые люди, материалы, машины и деньги и начинает предприятие.

Индивидуальное предприятие или товарищество может быть создано для ведения бизнеса даже без какой-либо регистрации. Но компания не может быть создана или разрешена для ведения бизнеса. без регистрации. Фактически, компания возникает только тогда, когда она зарегистрирована в Регистратор компаний. Для этого промоутер должен предпринять следующие шаги:

(a) Утверждение названия

Необходимо убедиться, что название, выбранное для компании, не совпадает с названием любой другой компании. Для этого промоутер должен заполнить «Форму доступности имени» и представить его в Реестр компаний вместе с необходимыми сборами. Имя должно включать слова «Limited» или «Private limited» в конце. После утверждения промоутер может приступить к другим формальностям для регистрации Компании.

(б) Подача документов

После утверждения названия промоутер подает заявку в Регистратор Компании государства, в котором должен находиться зарегистрированный офис компании для регистрация компании. К заявлению о регистрации необходимо приложить следующие документы.

После регистрации компании следующим этапом является привлечение необходимого капитала. В случае частной компании с ограниченной ответственностью, средства собираются от членов или по договоренности из банков и других источников. В случае публичной компании с ограниченной ответственностью уставный капитал должен быть поднят из публики. Это включает в себя следующее:

(a) Подготовка проекта проспекта и его проверка (проверка) SEBI, чтобы убедиться, что вся информация, представленная в проспекте, полностью соответствует руководящим принципам, установленным СЭБИ в этом отношении.

(b) Подача копии проспекта в Регистрационную палату компаний.

(c) Выпуск проспекта для общественности путем уведомления в газете и приглашения общественности подать заявку на акции, как указано в проспекте.

(d) Если минимальная подписка была получена, акции должны быть распределены между заявителей в соответствии с руководящими

принципами SEBI и подать отчет о распределении с Регистратором Компании.

(е) Листинг акций на признанной фондовой бирже, чтобы акции могли быть проданы там. Желательно, чтобы согласие фондовой биржи на листинг было получено до выпуск проспекта для общественности.

В случае частной компании с ограниченной ответственностью она может сразу же начать свою деятельность, как только она будет зарегистрирован. Однако в случае публичной компании с ограниченной ответственностью сертификат, известный как «сертификат начала деятельности», должны быть получены от Регистратора компаний до начиная свою работу. Для этого он должен подать заявление со следующими декларациями в Регистр компаний.

(а) Что проспект был подан в Регистрационную палату компаний.

(b) что акции были размещены в пределах суммы минимальной подписки.

(с) что Директора приобрели или приобрели минимально необходимое количество акций квалифицировать себя как директора.

(d) что никакие денежные средства не подлежат возврату заявителям по причине невыполнения получить разрешение на продажу акций на признанной фондовой бирже.

(е) установленное законом заявление Директора или Секретаря компании о том, что требования, касающиеся начала деятельности, были должным образом соблюдены.

Регистратор компаний внимательно изучит все эти документы, и если он удовлетворится тем, что процесс обеспечения минимального предписанного капитала был выполнен честно и эффективно и минимальный установленный капитал был получен от населения, то он должен выпустить свидетельство о начале деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Efimova O.V., (2014). Financial analysis: a modern tool for economic decision-making. Moscow: Publishing house "Omega-L"; pp. 348.
2. Grechenyuk A., Grechenyuk O., Yu. Polozhentseva (2015). The Specificity of the Problems of Assessing the Financial Condition of Russian Companies. Procedia Economics and Finance, 27, 230-234.
3. Grechenyuk A., Vertakova Yu., O. Grechenyuk (2015). Peculiarities of Assets Composition in Russian Joint Stock Companies. Procedia Economics and Finance, 24, 256-265.

4. Grechenyuk A.V. (2014). Modern aspects of analysis of the balance sheet of enterprises. Theory and practice of social development, 13, 129-132.
5. Grigorieva T.I., (2013). Financial Analysis for Managers: assessment, prediction. Moscow: Publishing Yurait; pp. 462.
6. Kazakova N.A., (2014). Financial analysis. Moscow: Publishing Yurait; pp.539.
7. Kiryanova Z.V., Sedova E.I., (2014). Analysis of financial statements. Moscow: Publishing Yurait; 2014; pp. 428.
8. Selezneva N.N., Ionova A.F., (2013). Analysis of the financial statements. Moscow: UNITY-DANA; pp. 583.